

ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА ЎҚИТУВЧИ НУФУЗИНИ ОШИРИШНИНГ ВА УНИНГ ТАЪЛИМ СИФАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ СТРАТЕГИК МОҲИЯТИ

Камалов Азамат Жамалович

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети “Таълимда менежмент”
кафедраси доценти в.б. педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995415>

Аннотация. Мазкур мақолада Янгиланаётган Ўзбекистонда ўқитувчи нуфузини оширишнинг ва унинг таълим сифатини ривожлантиришдаги стратегик моҳияти ҳақидаги фикрлар илмий жиҳатдан таҳлил этилган. Шунингдек, мақолада дунёнинг ривожланган давлатлар АҚШ, Хитой, Англия, Япония, Германия каби давлатларида илм-фан, саноат ва технологияларга эришган натижалари тўғрисидаги фикрлар ёритилган.

Калим сўзлар: Янгиланаётган Ўзбекистон, таълим, ўқитувчи, инсон, Янги Ўзбекистон, халқ манфаати, ислоҳот, Конституция, стратегия, тинчлик, барқарорлик.

“Нажот мактабда, нажот таълимда, нажот билимда”

Шавкат Мирзиёев.

Дунё тарихидан маълумки, ривожланган давлатлар (АҚШ, Хитой, Англия, Япония, Германия, Ж.Корея)нинг илм-фан, саноат ҳамда юқори технологик натижаларга эришишдаги энг муҳим омил жамиятда ўқитувчи ўрни ва нуфузини юқорилиги билан белгиланади. Мазкур давлатлар фаровон ҳаётни таъминлаш мақсадида ўзларининг узок йиллик тарихи ва яқин келажакдаги тараққиётида таълим тизимини юксалтириш натижасида жамиятнинг барча қатламларини ягона миллий ғоя атрофида бирлашишга замин яратди.

Таълим сифатининг пастлиги ҳамда аҳолини саводсиз қилиш ўз навбатида жамиятда саёз фикрлаш натижасида инсонлар ўртасида бўлиниш ва муҳолифат йўналишларининг пайдо булишига, ижтимоий тенгсизликка, амалга оширилаётган ислохотларнинг самарасизлигига, давлатнинг прогрессив ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таҳдид солиши мумкин.

Бунинг учун энг аввало ёш авлод онгида соғлом дунёқарашни шакллантириш учун таълим тизимимизни янги босқичга олиб чиқиш лоҳим. Чунки фикрсизлик бу маданият кушандаси, маънавий ўлим! Фикри йўқ, одамнинг қиёфаси ҳам бўлмайдди, дейдилар. Фикр йўқ жойда оломонлик ва жоҳиллик авж олади. Бунга мисол тарихида дунёда содир бўлаётган таҳликали ҳолатлар гувоҳлик беради.

Дунёда таълимнинг ўрни ва аҳамияти ҳақида:

Аристотел: “Юракни тарбия қилмасдан онгни тарбиялаш умуман таълим эмас”.

Адолф Дистервег: “Барча таълимнинг якуний мақсади мустақилликни ўз-ўзини фаолияти орқали тарбиялашдир”.

Василий Сухомлинский: “Таълим деб аталадиган ишнинг ҳар бир лаҳзаси келажакни яратиш ва келажакка қарашдир”.

Роберт Оуен: “Таълим орқали узок; келажакда номукамал инсоният янги одамлар ирқига айланади-таълимнинг кучи шундай”.

I. Тараққиёт.

Японларда (уйғунлик) тушунчаси мавжуд. Мамлакатда сиёсий модернизация “**япон руҳияти - Ғарб техникаси**” (вақон- ёсай) шиори остида кечган. Япон прагматизмининг бошқалардан фарқли жиҳати шундаки, анъанавий миллий кадриятларини сақлайди, эҳтимолий халокатларни эҳтиёткорлик билан четлаб ўтган ҳолда, янгиликларни қабул қилаверади.

Немислар таълим даргоҳларни - “**тафаккур устахонаси**” деб атайдди. Мисол учун Германия - узок асрларга бориб тақалувчи илмий мактаблари, **Гёте, Гегел, Бетховен, Ницше, Эйнштейн, - Гумболдт** сингари олим ва ижодкорлари билан тилга тушган.

Жанубий Африка университетлари кириш қисмида “**Бирор давлатни йўқ қилиш учун атом бомбаси ёки узок масофали ракета ролларидан фойдаланиш шарт эмас. Фақатгина таълим сифатини пасайтириб, имтиҳонларда кўчиришга (шпаргалкадан фойдаланишга) имкон бериш етарлидир...**” деб кўрсатиб ўтилган.

Албатта бундай мисоллардан кўпини кўрсатишимиз мумкин лекин ҳар бир миллат ўз тараққиёт йўлини ўзи танлайди.

Ўзбекистон Республикаси XXI асрда давлат шаклланишининг мураккаб даврини енгиб, ўзининг муносиб ўрнини эгаллаб, энди ўз тараққиётининг сифат жиҳатидан янги тарихий босқичига қадам қўйдди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан жамият ҳаётининг барча соҳаларида амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар туфайли Ўзбекистон кучли фуқаролик жамияти ва бозор иқтисодиётига эга ҳуқуқий демократик давлат барпо этиш йўлидан дадил одимламоқда.

Сўнги беш йил ичида кенг кўламли ислохотлар **жамият ҳаётининг барча соҳаларида сезиларли натижалар берди.** Ўзбекистон жадал ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг янги йўналишига кирди.

Кейинги йилларда умумтаълим тизимида сезиларли ижобий ўзгаришлар юз берди.

Давлатимиз раҳбари қарорига мувофиқ, мактабгача таълим тизими янгитдан шакллантирилгани, мактаб, академик лицейлар фаолияти такомиллашуви, хорижнинг олий ўқув даргоҳлари очилиб, олий таълимга қабул квоталарининг кенгайтирилгани, устоз ва мураббийларнинг моддий ҳамда маънавий рағбатлантирилгани жамиятда муаллимнинг обрў ва нуфузини оширишга замин яратмоқда.

Шунингдек, атоқли шоир-ёзувчиларнинг ижод мактаблари, Президент мактаблари, Адиблар хиёбони ташкил этилди. Дарҳақиқат, жамият ҳаётида янгича қарашлар, ўзига хос ёндашувлар пайдо бўлмоқда.

Масалан, умумий ўрта таълим босқичида касбга ўргатиш тизими меҳнат бозори талабларига мослаштирилмоқда. Битирувчиларни иш билан таъминлаш борасида ҳаракатлар бошланган.

Пировардида, ушбу ташкилий-ҳуқуқий ишларнинг натижаси Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотида тезроқ намоён бўлиши ва халқимиз фаровонлигининг юксалишига хизмат қилишига ишонамиз.

Ўзбекистон - улкан имкониятлар мамлакати. Буни тарихимиз ҳам бугунги кунимиз ҳам яққол ўз намуналари билан кўрсатиб берган. Шу боисдан ҳам таълим тизимида буюк ўзгаришлар янги давр шарофати ила босқичма-босқич минглаб ислохотларга йўл очмоқда.

Мамлакатимиз бугунги кунда Марказий Осиёда “таълим марказ”ларининг асосий нуқтаси бўлишга даъвогарлик қилмоқда.

Хусусан, мамлакатимизнинг имкониятларини 1997 йилда Миллий хавфсизлик бўйича собиқ маслаҳатчи Збигнев Бжезински ўзининг “Буюк шахмат тахтаси” китобида ҳам таъкидлаб ўтган:

- *“Аслида Ўзбекистон Марказий Осиёда минтақавий етакчи ролига асосий номзод” (68-бет).*

Шахс жамиятда етакчи куч, аммо фикрлай бошласагина, у давлатга суянчиқ бўлади. Бир сўз билан айтадиган бўлсак шахс - буюк ислохотчи, жамиятни орқасидан эргаштирувчи, қудратли куч.

Агар шахсга рақобат муҳити яратилса, ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоя қилинса, тадбиркорлик фаолиятининг ривожини учун ерлар, кредитлар ажратилиб, у ўзини-ўзи моддий ва маънавий таъминлашга ўта бошласа, бундан жамият ҳам, давлат ҳам катта наф қўради.

Тўқ яшашни истаган тадбиркор, фермер, муҳандис, қурувчи ҳам, аслини олганда, илм ва маърифат зиёсидан озиқланган, ўқимишли, фикрловчи шахсдир.

Хитой, Япония, Сингапур каби давлатлар илм-фанни тизимли ривожлантириш, илм ва ишлаб чиқариш алоқасини мустақамлаш, самарадор сиёсий тизимни яратиш, очик жамиятни қура бошлаганидан сўнг, инвестиция оқими мамлакатга оқиб кирди қарабсизки, 30 - 40 йилда улар жаҳоннинг илғор мамлакатлари қаторидан ўрин олдилар.

Янгиланаётган Ўзбекистон ҳам ҳозирда шу оқилонга йўлни танлаган.

II. Таҳдидлар.

Шавкат Мирзиёев эркин сайловлар асосида Ўзбекистон Республикаси Президенти этиб сайлангач, мамлакатимизда жамиятимизни тубдан ислоҳ этиш борасида бир қатор ислохотлар амалга оширилиб келди. Айниқса, бу борада **Ҳаракатлар** ва **Тараққиёт стратегиялари** қабул қилиниб мамлакатни ривожлантиришнинг янгича такомиллашган модели амалиётга татбиқ этилди. Юртбошимизнинг **“Нажот мактабда, нажот таълимда, нажот билимда”** деган ғояси асосида мамлакат таълим тизимини ҳар томонлама янгилаш ва модернизация қилиш йўлидаги сиёсий йўналиши нафақат фуқароларимиз балки халқаро ҳамжамият томонидан тўлиқ қўллаб-қувватланганини тасдиқлади.

Шу билан бирга, таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотлар қисман бир қатор салбий тенденцияларга дуч келмоқда, бу эса аҳолининг амалга оширилаётган ислохотларга бўлган ишончининг пасайишига олиб келиши ҳолатини келтириб чиқариши мумкин.

Таҳлиллар натижасига кўра бунинг тизимли сабаблари қуйидагилардан иборат:

1) коррупция кучайиши натижасида салоҳияти паст педагог кадрларнинг етишиб чиқиши;

2) таълим ва ишлаб чиқариш ўртасидаги узвий алоқаларнинг ривожланмаганлиги;

3) “оммавий маданият” ва оммавий тафаккурнинг ёпирилиб келиши;

4) Интернет ва ижтимоий тармоқларда тарқатилаётган маълумотларни текширилмасдан чиқарилган хабарлар натижасида ўқитувчини обрўсизлантирилиб қўйилиши.

Албатта, мазкур ҳолат, аҳоли фаровонлиги ва турмуш тарзининг яхши томонга узгариши жамиятда, айниқса, ёш авлод ўртасида маънавий, ахлоқий ва моддий қадриятлар ўртасидаги номуносибликнинг пайдо бўлишига олиб келаётганлиги инсонни таъбини хира қилади. Натижада, жамиятнинг ночор қисмининг ўзини осон бойитишга интилиши ёшларда жиноятчиликнинг кўпайишига, оилавий ва ахлоқий қадриятларга раҳна солмоқда.

Давлатимиз раҳбари таълим ва тарбия масаласига доимо алоҳида эътибори қаратиб келмоқда. Бу ҳақда Президиентимиз Шавкат Мирзиёев” **“Агар раҳбарлар, муаллимлар янги Ўзбекистонга муносиб ҳаракат қилса, фарзандларимизни давр талабига мос ўқитишимиз мумкин. Халқимиз бизга энг катта бойлигини — зурриёдини ишониб берапти. Бу жуда катта масъулият. Шунинг ҳис қилиб, ўзимизни қийнаб, мактабни ислоҳ қилсак, келажакка замин яратамиз!”**, - бежиз таъкидламан.

Глобаллашув шароитида миллий таълим тарбиямизга раҳна солувчи таҳдидлардан бири интернет ёрдамида “оммавий маданият” ва оммавий тафаккурнинг ёпирилиб келиши миллий менталитетимиз маънавий, адабиёт, санъатга нисбатан бефарқлик муносабатларини шакллантиришга замин яратмоқда.

Телевидение, интернет, ижтимоий тармоқлардаги енгил-елпи, савиясиз, оломонга мўлжалланган, тубан савияси паст “оммавий маданият” тарғиб этилиши ўз навбатида ота-боболаримиздан бебаҳо маънавий меросига раҳна солиш орқали маънавий тубанлик гирдобига гирифтормоқда.

III. Вазифалар.

Мактабгача ва мактаб таълими тизими ва таълим муассасаларида таҳсил берувчи ўқитувчи имиджи ва обрўси, мамлакатимиз келажак билан бевосита боғлиқ ўзгаришларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ички муаммоларни бартараф этиш.

Ўзбекистон таълим тизимида илмга, илмлиларга, ўқитувчиларга рағбат тизими яратилишини назарда тутувчи миллий таълим дастури учун хизмат қиладиган концептуал асосларини ишлаб чиқишни талаб қилади.

“Ўзбеклардан ҳам Нобель мукофоти совриндорлари чиқиши мумкин”. Бунинг учун жамиятни ягона миллий ғоя атрофида бирлаштириш, таълим тизимида кенг кўламли ислохотларнинг белгиланган юқори суръатларини сақлаб қолиш ва уларнинг самарадорлигини ошириш энг муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Илмий-назарий нуқтаи назардан миллий таълим тизимини яратишнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- 1) аҳоли ўртасида ўқитувчи касбига бўлган ижтимоий-сиёсий онгни ўзгартириш;
- 2) таълим тизимидаги муаммоларни ўтмишини, ҳозири ва келажакнинг баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш;
- 3) жамият ва таълим тизими ривожланишининг стратегик координаталарини аниқлаш;
- 4) таълим тизимида ижобий координаталарини яратишда жамоатчилик фикри инобатга олиниши ва холис тасвирлаш чораларини кўриш;
- 5) фуқароларни таълим тизимини ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган стратегияни амалга оширишга ижобий томонлама сафарбар этиш.

Мухтасар айтганда, Ўзбекистоннинг ривожланган давлатга айланишида таълим тизими жамият учун энг муҳим саволларга жавоб бериши керак: “Ўзбекистон таълим тизимининг ўзига хослиги нимада?”, “Шахс шаклланишида мактаб, оила ва жамиятнинг ўрни қандай?”, “Мамлакатимизда таълим соҳасини ривожлантириш юзасидан олиб борилаётган ислохотларнинг туб моҳиятида қандай эзгу мақсадлар ётибди?” ва бу жараёнларда энг аввало “биз киммиз?”, “Бизнинг ролимиз қандай?”, “Таълимни ривожлантирсак қаерга борамиз?”.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, куйидаги концептуал масалаларга алоҳида эътибор қаратиш зарур.

Биринчидан, мустақиллик йилларида аҳолининг аксарият қисми иқтисодий қийинчиликлардан азият чеккани боис мамлакатда юзага келган ва келиб чиқиши мумкин булган иқтисодий муаммоларнинг ечимини тўғри йўлга қўйиш ва ушбу масалаларни соҳа вакиллари ҳисобига ҳал этиш мақсадида таълим ва ишлаб чиқариш ўртасидаги алоқаларни ривожлантириш асосий мезондир.

Иккинчидан, глобаллашув шароитида маънавий хавф-хатар исканжасига тушиб қолиш ва ёшлар онгини бошқа томонларга йўналтирмаслик учун ўқувчи ва фуқаролар ўртасида Ўзбекистон дунёвий давлатдир деган тушунчани сингдирган ҳолда муқаддас динимизга ҳурмат руҳида тарбиялаш.

Мамлакатни кўп миллатли ва кўп конфессияли эканлигини инобатга олган ҳолда ўта муҳим сиёсий, ижтимоий ва мафкуравий масалаларга алоҳида эътибор қаратиш. Зеро, буюк қирғиз адиби Чингиз Айтматов айтганидек **“Ҳар бир оила ўз фарзандларини ҳар қандай мафкуравий тажовузкорликдан ҳимоя қилишга тайёр булиб туриши керак”**, деган фикр оила ва таълим муассасаси ўртасидаги узвий занжир ҳосил қилиши лозим.

Учинчидан, Ўзбекистонда таълимни ривожлантириш, уни тубдан қайта ўзгартиришда аниқ йўналишлар асосида иш олиб бориш.

Хусусан, 1) таълимни тубдан демократлаштириш, 2) узлуксиз таълим ғояси, сўнг “таълим — бир умрга” ғоясини “таълим — бутун умр давомида” ғоясига алмаштириш, 3) бу нафақат мутахассисларни тайёрлаш воситаси, балки жамиятга онгли, фидойи инсонларни етказиб бериш, 4) таълимнинг глобаллашувига эришиш, 5) таълимни ахборотлаштириш.

Тўртинчидан, замонавий Ўзбекистонда бугунги кун ва келажак учун жамиятда замонавий демократик принциплар асосида фуқаролик жамиятни шакллантириш.

Бунда дунёнинг илғор ривожланган давлатлари тажрибасини хусусан Америка, ғарбий Европа ва Жануби-Шарқий Осиёнинг ривожланган давлатлари тараққиётида ўзаро фарқли жиҳатларни кўриб чиқиш, **фан ва ишлаб чиқаришнинг уйғунлигида эришилган натижалар ўлароқ** ўз таълим тизимимизда трансформация жараёнларини ўзаро боғлиқликда амалга ошириш.

Бешинчидан, ёш авлод ва ўқитувчиларни “Янги Ўзбекистон” учун ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, халқ таълими тизимидаги ўқитувчиларни жамиятдаги ўрнини ошириш мақсадида қадимги юнон файласуфи Сукрот айтганидек **“Мен ҳеч кимга ҳеч нарса ўргата олмайман, бор-йўғи уларни фикрлашга мажбур қила оламан”**, деган фикр ўлароқ ўқувчи ёшларимизни ёдлаш усулларидадан воз кечиш, ўқувчи ва ўқитувчини

мустақил фикрлашга ўргатиш, фикрини чархлашга доир бутунлай янги педагогик усулларни татбиқ этиш, **ўқитувчини рағбатлантириш жараёнларини давом эттириш**.

Олтинчидан, ижтимоий мавқеидан қатъи назар барча тенг ҳуқуқли қоидасини мактабдаёқ сингдириш, **халқнинг, мамлакатнинг буюклигини тараннум этиш** орқали ўқувчилар орасида илм, ахлоқ, меҳнат ва ҳақиқатни севадиган, камтар авлодни етиштириб чиқариш бунда аҳоли ўртасида давлатдаги “мўъжиза”ларни қилган инсонлар муаллимлардир деган ғояни илгари суриш ҳисобига уларнинг касбий улуғворлигига эришиш.

Еттинчидан, яна бир жиҳат, замон кун эмас, соат сайин тезлашиб, мураккаблашиб бормоқда. Кечаги билим бугун ва эрта учун етарли бўлмаяпти.

Демоқчимизки, педагог ўз устида ишлашдан бир лаҳза ҳам тўхташга ҳаққи йўқлиги ва уларни фундаментал билимлар билан биргаликда хорижий тиллар, ахборот технологиялари каби илм билан қуроллантиришимиз зарур.

Бунинг натижасида **“Бутун умр давомида ўқиш”** теориясини ўқитувчилар орқали ўқувчига сингдириш ва натижада ислоҳотларни илгари суришга жиддий таъсир кўрсатадиган кадрлар сиёсатидаги муаммоларни меритократия тамойили анъаналаридан келиб чиқиб муносиб номзодларга эга бўлган кадрлар банкига эришиш.

Банк захирасида турган ходимлар онгу-шуурида стратегик фикрлаш ва юқори илмий салоҳиятга эга давлат тафаккурининг мавжудлиги асосий мезон бўлиши керак.

Саккизинчидан, **“Мен ҳеч қачон ўз ўқувчиларимни ўқитмайман, бор-йўғи улар ўқиб-ўрганиши учун шароитни таъминлашга ҳаракат қиламан”**, деган эди физик олим Альберт Эйнштейн.

Хулоса қилиб айтганда мактабларда моддий базани кучайтириш, ўқитувчининг моддий фаровонлиги ва нуфузини ошириш, жамиятда зиёли қатламнинг обрў-эътиборини янада кўтариш, ўқитишда асосий мезон сифатида тизимни мустақил фикр юритишга йўналтириш, таълим тизимини замонавийлаштиришда миллий кадриятларни асраб авайлаш стратегик вазифамизга айланишини барча юртдошларимиз теран англаши лозим.

REFERENCES

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг йигирма саккиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. <http://uza.uz/oz/politics/prezident-shavkat-mirziyeevning-zbekiston-respublikasi-musta-31-08-2019>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи // Халқ сўзи, 2017 йил 20-сентябрь. № 189 (6883)
3. М.Қуронов. Ниқоб ортига бир нигоҳ. – Тошкент. Маънавият, 2018.
4. 2017 йил 15 июнь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раислигида ўтказилган “Ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш-давр талаби” мавзусидаги селектор йиғилиши материаллари.
5. Ҳ. Бекпўлатов, Р. Мамадалиев. Глобаллашув шароитида ахборот хуружларига қарши курашнинг айрим масалалари. Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. 2016 йил № 1

6. Бозоров О. Бугунги куннинг энг долзарб вазифаси. Тинчлик ва осойишталик – олий неъмат / масъул муҳаррир Шайх Абдулазиз Мансур; Ўзбекистон мусулмонлари идораси; Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази. – Тошкент: Movarounnahr, 2013.
7. Маматқобилов Т., Мусаев М., Жураев Ҳ. Халқимизни ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишга сафарбар қилишда маънавий – маърифий ишларнинг роли. – Тошкент: Sano-standart. 2017.